

CERTIFICATE

OF APRECIATION

SHARQ FALSAFASI

Kazaxbayeva Xolida Ziyatbayevna

HOMILA TUSHISH XAVFI YUQORI BO'LGAN HOMILADOR

AYOLLARDA PROGESTERONNI TA'SIRI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANDI

